

Ontolojik Bir Problem Olarak Erkeklik: Antikiteden Moderniteye Aklın Eril Karakteri

Masculinity As An Ontological Problem: The Masculine Character of Reason From Antiquity to Modernity

Özlem DUVA

*Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
e-posta: ozlemduva@gmail.com*

Özet

Bu makalede amacım, antiklerden modernlere kadar Platon, Aristoteles ve Francis Bacon'a değinerek aklın eril karakterini sorgulamaktır. Bu çalışmada temel olarak Antik ve modern filozofların akıl kavrayışlarını karşılaştırıyorum. Akıl-duygu(tutku) dikotomisi nedeniyle batı felsefesi geleneğinde akıl erildir, bu yüzden erkeklığı ontolojik bir mesele olarak ele alıyorum. Aynı zamanda bu makaledeki amacım, Antiklerden modernlere kadar bu tür dikotomilerin erkeklığı nasıl ürettiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Platon, Kartezyen paradigma ve Bacon'da erkeksiliğin inşasına değinerek, antikite içerisindeki logosun ve modernite içerisindeki aklın eriksi karakteri arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışacağım.

Anahtar Sözcükler: Erkeklik, akıl, zihin-beden dikotomisi, ontoloji.

Abstract

My aim in this paper is to analyze the masculine character of reason from antiquity to modernity, by mentioning Plato, Aristotle and Francis Bacon. The major force that brought this study into being is my experience of comparing Antique and modern philosopher's conception of reason. Reason has masculine character in Western metaphysical tradition owing to reason/passion dichotomy. Accordingly, I refer to masculinity as an ontological subject. Also, my intention in this paper is to show that how the dichotomies generate masculinity from Antiquity to modern age. Within this context, I will try to demonstrate the relevance between masculine character of logos in Antiquity and the concept of reason in Modernity by mentioning the construction of masculinity in Plato, Cartesian paradigm and Bacon.

Keywords: Masculinity, reason, mind-body dichotomy, ontology.

Çağımızda giderek artan bir biçimde deneyimlediğimiz ötekileştirme, ayrımcılık ve şiddet pratiklerinin temelinde artık daha çok konuşmaya başladığımız bir kavram; hatta bir temsil ve kurgu olarak erkeklik¹ yatmaktadır. Belirli davranış kalıplarının içselleştirilmesinden kurumsal/yasal düzenlemelere, özel alandaki aktivitelerimizden kamusal eylemlerimize kadar hemen her alanda varlığını hissedebileceğimiz erkeklik üzerine konuşmaya başladığımızda, çoğunlukla onu hem "her yerde", hem de "ne hiçbir yerde" tanımlamak gibi bir karmaşa yaşarız. Başka bir deyişle erkeklik, iktidar talep eden yapısı ile her alanda karşımıza bir baskı unsuru olarak çıkmasına rağmen, onu genellikle soyut,

¹ Masculinity teriminin ifade ettiği anlam "erkeksilik" olsa da, bu terime karşılık olarak Türkçe'deki yaygın kullanımı gözetilmek suretiyle "erkeklik" sözcüğü kullanılmıştır, metindeki bazı yerlerde sıfat hali için erkek(si) biçiminde vurgulanan ifadeler, söz konusu terimin kadın-erkek gibi bir karşıtıktan fazlasını içerdiğini anımsatmak ve bunun biyolojik temelde açıklanan "erkek" terimi ile aynı olmadığını göstermek içindir. Diğer yandan masculinity teriminin çoğul kullanımına yani "masculinities" kelimesine karşılık olarak "erkeksilik" teriminin, kullanabileceğimiz bir çoğul formu olmadığından, bu terimleri "erkeklik" ve "erkeklikler" olarak karşılamak uygun görülmüştür.

adlandıramadığımız bir şey olarak görmeyi tercih eder veya öyle zannederiz. Bunun nedenlerinden biri kadın-erkek dikotomisinde temellenen biyolojik fark vurgusuna olan inancımızdır. Bu fark ilkesi uyarınca erkeklığe dair kalıplaşmış belli yargıları, gerçeklik zeminini veya gerçeklikle olan ilişkisini sorgulamadan, soyut bir ilke gibi kabulleniriz. Diğer bir neden ise tarihsel-toplumsal olarak baştan sona cinsiyetlendirilmiş olmasına rağmen cinsiyetsiz varsaydığımız akıl ideallerinin ve düşünme modalitelerinin kendisidir. Aynı zamanda erkeksiliği akılcılığa eşitlediğimiz bu düşünme biçimini içselleştirdiğimizde, tıpkı aklın kendisi gibi erkeklığe de soyut bir kavrammış gibi görme eğiliminde oluruz. Bugüne kadar erkeklik konusunun öznesi "kadın" olan cümlelere gizlenerek ele alınması da bu tutumun bir göstergesi sayılabilir. Belki de bu yüzden son zamanlarda erkeklik üzerine yapılan çalışmaların temel ilgisi, şiddet, baskı, zor kullanma gibi pratiklerin bizatihi "failini" tanımlamaya ve onu ifşa etmeye yöneliktir. Bu konuda yapılan çalışmaların kapsamı çok geniş olsa da çoğunu ortaklaşırabilecek bir inceleme konusu, erkeklığın ontolojisi meselesi olabilir. Bu bağlamda erkeklığe/erkek özneye ontolojik bir statü kazandıran akılsallığın, felsefe tarihi içerisinde ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve sonuçlarının ne olduğu üzerinde durulmalıdır.

Akılcılık ideallerimiz ve bunun pratik sonuçları üzerine yürütülen felsefi tartışmalarda, evrenselcilik-tikelcilik meselesi başta olmak üzere kültürel görecilik, doğruluk ölçütlerinin geçerliliği, temsil ve fark sorunu gibi temel problemlerle birlikte, aklın yapısı, işleyişi ve hegemonik karakterine dair eleştiriler büyük yer tutar. Feminist teorilerin katkısının da etkili olduğu bu tartışmalar, aklın iktidar kurucu yapısını ve inşacı rolünü hedef alır ve buradan üretilen baskı ve ayrımcılık pratiklerini ortaya koyar. Bugün bu pratiklerle birlikte düşündüğümüzde, söz konusu bu eleştirilerle birlikte aklın kendisini, erkeklik kurgusunu ve kendi eril karakterini sorgulamaya duyulan ihtiyacımızın da giderek arttığı görülmektedir. Diğer yandan aklın iktidar üreten yapısını sorgulamak, pratik sorunlar karşısında kendisine başvurarak çözüm aradığımız temellerin altını oymak anlamına geleceği gibi, şimdiye kadar kabul görmüş bütün normları geçersiz ilan etmeyi de beraberinde getirebilir. Başka bir deyişle aklın kurucu yanını eleştirirken başvurduğumuz aklın ve akla ait kategorilerin, cinsiyetsiz ve erkeksi kodlardan arınmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu belki de felsefenin kadim sorularına yeniden dönmek, tarihsel-toplumsal anlamda bir sıfır noktası değilse bile varoluşun ilk ilke ve nedenlerini sorgulayacağımız bir ilk temele, temellendirmeye ve bunlara dönük eleştiriye başvurmaktır. Böylelikle soruna dair tartışmanın bir başka ve belki daha temel boyutu olarak erkeklığın, akla mal edilen bir nitelik olarak kazanmış olduğu ontolojik statüsü konu edinilebilir.

Erkeklığe ontolojik bir kategori olarak düşünmek mümkün müdür? Modern çağda kendisini bir üstünlük kategorisi olan dayatan erkeklığın bilme/episteme anlayışı ve *ontos'u* kavramsallaştırma ile ilişkisi ne olabilir? Ben (ego) veya akıl tasarımı cinsiyetsiz olabilir mi? Evrensellik talep eden normların formelliği kaçınılmaz olarak bir erkeklik kurgusunu dayatır mı? Elbette ki bu soruların hepsine modern dönemin genel bir okuması üzerinden yanıt verilemez; ancak bilinen bir gerçektir ki Antik Yunan'dan beri "varlığın neliği" sorunu, "insanın neliği" sorunu ile iç içe geçen bir mesele olması nedeniyle pratik-politik sorunları içinde barındırmış ve bu yüzden de genel olarak pratik sorunlarla, özel olarak da erkek olma halinin kavramsallaştırılması ile sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. Dolayısıyla aslında "erkeklik sorunu ontolojik bir sorundur" denilebilir ve tam da bu nedenle bugüne kadar –hak mücadelesi bakımından çok değerli olmakla birlikte- özellikle birinci ve ikinci kuşak feministlerin temsil ve fark sorununa odaklı yaklaşımlarının, erkeklığın iktidarla olan ilişkisine kökten bir çözüm veya yapıcı bir çözümleme getirememiş oldukları iddia edilebilir. Nitekim erkeklik hali ve bunun ürettiği tahakküme dikkat çekmenin yolu, bir ontolojik mesele olarak onun "neliğine" bakmaktır. Bu tam da Aristoteles'in şeylerin bütününe kaçırılmaksızın incelemekten anladığı şeyi, yani analiz metodunu gerektirir. Ancak buradaki sorun, insanın doğayı analiz eder gibi erkeklığe analiz edip edemeyeceğidir; zira analiz, *logos'a* sahip olmakla mümkündür ve *logos'un* kendisinin eril bir kavram, işleyişinin de eril bir işleyiş olup olmadığı tartışmalıdır.

Eğer biz *logos'un* çifte anlamı üzerine, yani hem düşünmek hem de konuşmak, söylemek olan anlamı üzerine yoğunlaşırsak, onun, insanlar arasında yani toplumsallık içerisinde işlediğini ve toplumsal yapı ve değerlerden bağımsız olmadığını görürüz. Yani düşünmek, bir yanıyla bir temaşaya; düşünüp taşınma olarak içsel, öznel bir faaliyete; diğer yandan da tartışmaya, yani bir topluluğun, dahası bir *ethos'un* içerisine yerleşmeye, insanlar arasında ve belli bir gramerin içerisinde olmaya gönderir. Antik Yunan toplumu söz konusu olduğunda konuşmanın muhatabı olan yurttaşların erkek olduğu düşünülürse *logos'un* tarihinin de erkek(si) bir mantıkla yazılmaya başlandığı–kelimenin etimolojik yapısına ve onun eril karakterine değinmesek bile–söylenbilir. Bu iddiayı sadece filozofların erkek

kimliği ile karşımıza çıkmış olmalarına bağlayamayız; zira erkeklik kurgusu salt biyolojik cinsiyet (sex) ile anlaşılacağı gibi, bir tür Kartezyen dikotomi gibi duran biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet (gender) arasındaki keskin ayrım da, tek başına *logos*'un eril karakterini açıklamaya yetmeyecektir. Daha ziyade simgesel olan üzerinden, yani erkeklik temsilieri üzerinden ilerleyen ve kadın(sı)-erkek(sı) ayrımına dayanan bu simgesel içerik, akıl ile akıl karşıtı olan şeyler arasındaki hiyerarşik ilişkide ve bu hiyerarşinin ürettiği iktidar pratiklerinde teşhis edilebilir. Meseleyi bu tür bir yaklaşımla ele aldığımızda, eril bakış açısının, tarih yazımının tamamıyla olumsal bir biçimde gelişen, rastlantısal, tesadüfi yahut konjonktürel olarak biçimlenen karakterinden kaynaklanan içeriklendirmelerin, aktarımların bir sonucu olamayacağı; tarih yazımının kendiliğinden, doğal bir biçimde geleneğin aktarımı olarak erkekliği üretmeyeceği açık bir biçimde görülür. Diğer yandan *logos*'un kendisinin erkek(sı) bir yapıya sahip olmadığını, sadece erkek(sı) bir biçimde kurgulandığını ve bunun yaratılan/inşa edilen simgesel gerçeklik ile ilişkili olduğunu iddia edersek, o zaman da eril olmayan bir akılsallık anlayışının ne olduğunu, nasıl olup da tarihte kendisini gizlediğini açıklamak, daha da önemlisi eril ve dişil olmak üzere farklı rasyonaliteler varmış gibi cinsiyetçi yanılgılarla hesaplaşmak durumunda kalırız. Çünkü eğer biz düşünce tarihinin aslında eril olmadığını, bize kadar ulaşan kaynakların çarpıtılmış olduğunu söyler ve sadece bununla yetinirsek, erkeklik sorununu sanki bir nevi tarihi yazan eril kalemlerin bir manipülasyonu olarak okumuş oluruz. Elbette ki (Annales okulundan beridir biliyoruz ki) tarihi yazan, gücü elinde bulunduranın kalemidir ancak; belirtmek gerekir ki bizatihi *logos*'un kendisini, neliğini ve işleyişini; bu işleyişin karakterini çözümlmek, (özellikle erkekliğin neliği sorunu ile birlikte düşünüldüğünde), bize bugün de yaşadığımız kimlik-iktidar ilişkisi, cinsiyetçi söylemler ve bunun yarattığı şiddet, ayrımcılık ve bunun felsefi kökenleri gibi konular üzerinde düşünme fırsatını verecektir. Diğer yandan R.W. Connell'in da belirttiği gibi ataerkil bir sistem içerisinde erkekliğin üstünlüğüne dayalı olarak bir iktidar ilişkisi görüyorsak, bunun farklı erkekliklerin örselendiği, aslında hem kadın hem de erkek için mağduriyet yaratan bir açmazla işaret ettiğini belirtmemiz, dolayısıyla erkekliği daha geniş bir planda ele alarak incelememiz gerekir (Connell,2005:68); aklın eril karakterde kurgulanışının tarihini incelemek ise, onun iktidar kurucu yapısının sadece biyolojik cinsiyet kategorileri üzerinde değil, bizatihi erkek(sı) olan-olmayan ayrımı üzerinde temellendiğini gösterir ve erkekliğin sadece biyolojik bir varoluş olmadığı konusunda anlamlı bir farkındalık yaratır. Özellikle cinsiyetlendirilmiş bir akılsallık vurgusu üzerinden temsil edilen erkeklik, İlkçağdan modern sonrası döneme kadar akılsallık ve onun belirlediği dünyada; bilim-sanat-felsefe-din gibi yaşamın temel alanlarında belirleyici konumdadır ve aklın iktidarını çözümlmek bize bu alanlar içerisinde erkekliğin iktidarını çözümlmek konusunda da olanak sağlamaktadır.

Antik Yunan'da Erkeklik Kurgusu: Platon ve Aristoteles

Erkekliği biyolojik bir içerikten fazlası, bir kurgu, toplumsal bir kavram olarak ele alırsak, bu kurgunun kendisini, kendisi üzerine çok da konuşmadan var ettiğini görebiliriz. Başka bir deyişle erkekliği analiz edeceğimiz noktalar sadece erkekliğin veya cinsiyetin telaffuz edildiği veya tartışıldığı metinlerle sınırlı değildir; aksine erkeklik kavramını ve bu kavramı niteleyen temel sıfatların var olduğu halde yokmuş gibi düşünüldüğü, normalleştirildiği, varlığın özünü tanımlar hale gelmesine rağmen varlık sorusuna dahil değilmiş gibi düşünüldüğü noktalarıdır. Nitekim Antik Yunan'dan beri var olan ve son zamanlarda giderek daha fazla ilgi odağı haline gelen bir gerçeklik, erkeklik kurgusunun varlık sorusunun ve bu soruya dair düşünme/inceleme alanının dışına atılmasıyla ilerlediğidir. Bunun bir sonucu olarak da *logos*'un sanki cinsiyetsizmiş gibi soyut ve tarih dışı bir kapasiteymiş gibi tanımlanması, böylece rasyonel temellendirmeler yoluyla üretilen cinsiyetçiliğin, yokmuş gibi düşünülmesi ve nihayetinde cinsiyetçiliğin, farklı dönemlerde, farklı düşünce sistemleri içerisinde kendisini tekrar etmesi söz konusu olabilmektedir. Sözelimi Platon *Timaios*'ta, *logos*'u, ruhun iştahla ilgili kısmı da dahil doğal olan her şeyin ikincilleştirilmesi üzerinden tanımlamaktadır. Bu diyalogda *logos*, kendisinden daha alta bulunan, ruha can katan *thymos*'a seslenerek onu kontrol altına almakta, böylelikle artık bölünmüş bir ruh anlayışı temelinde beliren ve iktidarını ilan eden bir akıl kavrayışı ortaya çıkmış olmaktadır (Platon, 1964:757-758 69c,70a). Bununla birlikte Platon'un kadın bedeninde dünyaya gelmeyi ruh için daha aşağı türden bir şey olarak tarif etmesi, (Platon, 1964: 726 42a,42b) belirleyici formun işlevini babanın rolüne benzetmesi, kadını ise belirsiz/şekilsiz maddenin alanına yerleştirmesi (Platon, 1964:737 50d, 50e), onun ruh –ve dolayısıyla akıl-kavrayışının sahip olduğu cinsiyetçi hiyerarşiyi ortaya koymaktadır. Luce Irigaray'ın mağara alegorisini yorumlayışında da gördüğümüz gibi zihnin beden üzerindeki hakimiyeti, kadını olarak kodlanan doğa kavramı üzerinden ilerleyerek, Batı düşüncesinin eril akılsallık kavrayışını

inşa eder; yani erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini temsil eden bu düşünce biçimi içerisinde erkeklik üstün ve belirleyici bir konuma yerleştirilir (Irigaray,1985:267). Ruhun kapsayıcı doğasının bu tür bir dışlama ve cinsiyetlendirme üzerinden betimlenmiş olması, hem rasyonalite anlayışımıza ve rasyonel yetilerin işleyişine, hem de bu işleyişin ortaya koyduğu hakikat iddialarının evrensellik talep eden yapısına dair bir sorgulamayı anlamlı kılar. Bu durum sadece Antik Yunan'da değil, Ortaçağ ve modern dönemde de kendisini gösteren hakim bakış açısı yoluyla, yani aklın, bütün cinsiyet kategorilerinden bağımsızmış gibi tasarlanmış görünmesine rağmen, gerçekte cinsiyetçi kodlarla içeriklendirilmesi ve doğa ve beden üzerinde egemen kılınması sayesinde sürdürülmüştür. Böylece kendisine dışsal bütün belirlenimlerden kurtulma çabası içinde olduğu modern çağda dahi akıl, aynı açmazı devam ettirmiş ve Aydınlanma döneminde doruğa çıkan kapsayıcılık ve evrensellik fikri üzerinden geçerliliğini ilan etmiştir. Bu nedenle cinsiyetçiliğin ifşası, öncelikle rasyonalitenin evrensellik ve kapsayıcılık vurgusuna içkin bir düşünme tarzını ve bu düşünme tarzı içerisinde pratiğe yön veren kavram ve ilkeleri, yani, kendisini soyut, nötr ve evrensel bir formdaki bir kapsayıcılık iddiası üzerinden temellendiren ve tikellikleri yok sayan, "cinsiyetsiz/evrensel/kapsayıcı akılsallık" kavrayışını hedef almak durumunda kalmıştır. Özellikle postmodernizmin katkısıyla aklın ve düşünmenin yapısını yeniden analiz etmek, farklılık ve kimlik taleplerinin yanı sıra evrenselin vaz ettiği homojen bir toplum tasarımı da eleştirmek anlamına gelmiştir. Zira postmodernlere, felsefi kanonun bilişsel haritalarının topyekün eril nitelikte olduğunu savunan Luce Irigaray ve Susan Bordo gibi feministlere ve aynı zamanda Genevieve Lloyd ve Judith Butler gibi cinsiyet kategorilerinin doğallaştırılmasını yadsıyan düşünürlerle göre aklın cinsiyetsizliği, bütün bir toplumun cinsiyetsizliği, yani aslında egemen olanın cinsiyeti üzerinden kurgulanmıştır.

Genel bir çerçevede bu problemin nedeni olarak işaret edilen ise, aklın, felsefenin kadim temellendirmesi olan ruh-beden dualizmine dayalı olarak ve benzer dikotomiler üzerinde yapılandırılmış olmasıdır. Aklın kendi yapı ve işleyişinin, eril simgesel kodlarla donatılmış olmasına rağmen cinsiyetsizmiş gibi düşünülmesi, onun kendisine yönelik eleştirel tutumunun önünde de bir engel teşkil etmektedir. Böylece akıl, kendi meşruiyetinin temel dayanağı olacak eleştirelliği kaybetmekle, iktidar üreten bir yapıya dönüşmekte ve homojen bir insan tasarımının öznesi olan şeyi, yani erkekliği dayatmaktadır.

Cinsiyetsizlik iddiası, Antik Yunan'dan beri gerek epistemolojik gerekse moral plandaki bütün temellendirmelere gerçeklik ve geçerlilik kazandıran bir yeti olarak ruhun erkeksi bir karakterde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Cinsiyetsiz, bedensel ve maddi olanı dışlayan bir şey olarak konumlandırılan ruh, (özellikle Platon'la birlikte) bedene hapsoldüğünde bir rasyonalite kaybına, bedenden kurtulduğunda ise özgürleşmeye işaret etmiş ve böylece artık ruhun/akılsallığın, eril yapısı, cinsiyetsizlik ve kapsayıcılık kisvesi altında kendisini gizleyerek "bütün insanlar için" özgürleşmenin ve moral failer haline gelmenin bir zemini olarak görülmüştür. Platon'un *Phaedo*'da entelektüel yaşamı, rasyonel ruhun bedenini saçmalıklarından arınması olarak nitelendirmesi, bunun somut bir örneğini teşkil etmektedir (Plato, 1964:474, 114 d). Bununla tutarlı olarak *Devlet*'in kadınları zayıf cins olarak tanımlayan bakış açısı içerisinde Platon, rasyonel olanı erkeklikle, erkekliği de yönetme gücü ve iktidarla özdeşleştirmiştir (Platon, 1988: 145-457 b). Bu nedenle ruhun cinsiyetsizliği olgusu her ne kadar aklın erkek(s) karakteri ile uyumsuz görünse de aslında sözünü etmiş olduğumuz feministlerin de fark ettiği gibi erkekliğe ayrıcalık tanımanın ve buradan üretilecek olan iktidarın üstü kapalı biçimde onaylanması anlamına gelmektedir. Çünkü ruhun cinsiyetsizliği genellikle bedensel-cinsel farklılıkları gözetmeyen, bunları konu edinmeyen ve hatta evrensellik vurgusu altında birleştiren bir şeymiş gibi görünse de, çoğu zaman kadına/doğaya ait her şeyi, yani maddi olanı aşan tinsel-tözel bir temeli esas almak ve bunlar arasında hiyerarşik bir derecelendirme yapmak suretiyle temellendirilmiştir. Ruh ve ruhun yetilerini esas alan bütün düşünce sistemlerinde ise birleştirici olanın aslında (ayrıştırıcı ve çelişik olan kadını doğaya karşın) erkek(s) olduğunu ve erkekliğin iktidarını varsaydığını rahatlıkla görebiliriz.

Sözgelimi Pythagorasçı düşünce geleneği içerisinde hakim olan karşıtlıklar tablosunda açık ve net bir biçimde kadınlık muğlak ve belirsiz olan beden, erkeklik ise açık ve kesin olan düşüncenin tarafında ve düşünceyle ilintili bir biçimde ele alınmıştır. Harrison'ın da belirttiği gibi Pythagorasçılar eril ve dişil olan ayrımını karşıtlıklar tablosundaki iyi/kötü gibi moral plandaki diğer dikotomilerle bir analogi içerisinde sunduklarında, aslında akılsal kapasitelerin bir güç ve fethetme sembolü olarak kurgulandığı Delphi kültlerindeki bir değişimi izlemektedirler (Harrison, 1912: 385-402).

Harrison'ın işaret ettiği bu değişimle birlikte yer tanrıçalarının bereket sembolü olarak edinmiş oldukları statünün, rasyonel tanrı veya tanrıça imgesi tarafından ele geçirilmesi yoluyla gerçekleşen yer değiştirme, Antik Yunan'a, oradan da Kartezyenlere uzanır ve akli, fetheden, zafer kazanan bir müktedir, yani eril kimlikle açıklayan bir dönüşüm olarak karşımıza çıkar. Yani mitoslarla kurulan anlatı, *logos*'un sayesinde (ve belki *logos*'a rağmen) rasyonel planda sürdürülür. Akıl, bu noktadan sonra varlığa ilişkin bir referans noktası olarak ortaya çıkar ve şeylerin oldukları gibi olup olmadığını, onların epistemolojik ve ontolojik statüsünü ve moral değerini ortaya koyar; dahası şeylerin varoluşunu tam da bu fetih arzusundaki aklın bilme isteğine konu olacak bir bakış içerisinde tanımlar.

Antik Yunan'da kozmosun tamamen akılla donatılmış olduğu fikriyle bütünleştirildiğinde, *logos* kavrayışının bu türden bir içeriklendirme ile nasıl olup da tahakküm üreten bir yapıya dönüştüğü anlaşılabilir. Pythagorasçılardan Platon'a, hatta Kartezyen felsefeye kadar gördüğümüz bu açmaz, bizi ortak bir dünyanın içerisine yerleştirecek olan şeyin ortak (hatta aynı türden) düşünme tarzları olduğu fikrini dayatarak, bu tarza uymayan her şeyi/bireyi bu ortak yaşantının dışına iter. Genevieve Lloyd'un da belirttiği gibi Platon'un rasyonalite anlayışı ve bu anlayış zemininde gelişen bilgi ideallerimiz, modern çağa kadar -metod ve paradigma farklılıklarına rağmen- eril karakteri bakımından varlığını sürdüren ve yaşamsal pratiklerimizi belirleyen güçlü bir egemenlik vurgusunu barındırır:

Platon'un çizdiği bu tablo, bilgi hakkında akilyürütmenin günümüzdeki biçimlerinin oluşmasında son derece etkili olmuştur. Ama söz konusu tablo, bilgi konusunda, tahakkümle ilişkili olarak geliştirilen oldukça farklı bir yorumlama biçimiyle kuşatılmış durumdadır; en net formülasyonu ve ve erkek-kadın ayrımıyla arasındaki en dolaysız bağlantıları onyedinci yüzyılda Francis Bacon tarafından çizilmiş olan modelden söz ediyoruz. Bu modelde bilginin kendisi, Doğa'nın tahakküm altına alınması olarak yorumlanır. Ve böylece o güne kadar varolanlardan oldukça farklı bir bilgi ve bilgi nesnesi anlayışına ulaşılmış olur (Lloyd, 1996: 28).

O halde zihnin bilgedeki işlevi üzerinden üretilen tahakkümün-bu işlev ister düşünceye dalma, ister doğanın kontrolü olarak yorumlansın-akıl kavrayışımızın cinsiyetlendirilmesinde payının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte her bir bireyde değişmez bir biçimde işlediği varsayılan-ve cinsiyetsizmiş gibi görünmesine rağmen aslında bir cinsiyetin temsili olan-akıl, eril bir dünya tasarımının inşasında ve meşrulaştırmasında temel rolü üstlenmiş olmaktadır. Böylece belli bir türden akılsallık, (tarihselliği, toplumsal-kültürel yapıları ve bu yapılar içerisinde aklın işleyişini hesaba kattığımızda) kendisini bilişsel bir aynılık kategorisi üzerinde var ederek, kendi iktidarını pekiştirmiş olmaktadır. Bu noktada bedensel olan da dahil olmak üzere bütün varoluşsal farklılıklarımız, soyut bir bütünselliği ifade eden rasyonalitenin kapsayıcılığı altında silikleşerek kendisini hegemonik bir güç olarak dayatan aklın erkine boyun eğer, onun belirlenimine girer. Modern filozoflardan Spinoza tam da bu nedenle, yani aklın iktidar kurucu bu yapısından dolayı itiraz ettiği Kartezyen felsefeyi, zihne aitmiş gibi görülen akıl ile, bedensel alandan gelen tutkular arasında aşılmaz bir ayrım yaratması ve aynı zamanda birincisi lehine bir hiyerarşiyi varsaymış olması nedeniyle reddetmiştir. (Scruton, 2002:37) Spinoza'nın Etika adlı eserinin özellikle II. Ve III. Bölümlerindeki ifadeler de bu ayrımı aşma amacını taşır: "İnsan anlığını oluşturan ideanın nesnesi bedendir, ya da edimsel olarak varolan belli bir uzam kipidir; ve bundan başka hiçbirşey değildir" (Spinoza, 2001:56).

Spinoza'nın, akıl ile tutkuları uzlaştırma çabası, Kartezyen cinsiyetsiz ruh tasarımının, aklın erkeklik ile kurduğu bir ittifak anlamına geleceğini düşünmesinden kaynaklanan bir öngörü ve aynı zamanda aklın tahakkümcü konumlanışına karşı bir eleştiri olarak yorumlanabilir. Çağımızda da, akılsallığın eril kavranılışının tarihsel kökenleriyle birlikte düşünülmesi ve akılsallıktan anladığımız şeyin ortaya koyduğumuz kavram ve pratiklerle ilişki içerisinde düşünülmesi mevcut akılsallık kavrayışımızın bizi ayrımcılığa ve tahakküme yöneltip yöneltmediğini sorgulamak açısından önem taşımaktadır. Antiklerden modernlere kadar gelen ve neredeyse felsefe tarihinin en temel ortak mirası olarak benimsediğimiz akıl idealleri, rasyonalite anlayışımız ve bunun kapsayıcılığı fikri ile birleştiğinde sadece doğruluk ölçütümüzü değil, aynı zamanda toplumsal yaşamdaki rollerimizi, davranışlarımıza yön veren ilkeleri, karakter ideallerini ve en önemlisi ben ve başkası arasındaki ilişkiyi tayin eder. Dolayısıyla akli sadece bilgi üreten bir yapı olarak tasarlayamayız, akıl ideallerinin düşünülmesi, sadece doğruluk ölçütümüzü belirlemekle kalmaz, aynı zamanda moral-ahlaki değerlerin düzenlenmesinde de etkin rol oynar, diyebiliriz. Platon'la başlayıp Descartes ve Kartezyenlerle devam eden saf rasyonel temellerdeki bilgi iddialarının doğruluk kriterleri ise, nesnellik adına ortaya konulmuş olan açıklık-kesinlik ilkesi

nedeniyle doğayı, doğanın bilgisini ve tikellerin çeşitliliğini açıklamada, belirsiz olanı episteme-cogito özdeşliğinde aşarak belirlemeye çalıştıkları için yetersiz kalmaktadır.

Episteme-cogito müteakiliyeti, bilginin, saf rasyonel idelerin alanı olan zihin ile aynı derecede rasyonel olan formlar arasındaki bir denklik, karşılıklık içerdiği görüşüne dayalı olarak, bunun dışındaki her şeyi bilgi iddiasının dışına atmaya çalışır. Antik Yunan'dan beri akıllısalığı belirleyen dikotomilere eleştirel bir gözle bakmak bu problemi görmek için yeterlidir: Platon'dan modern döneme kadar süren ruh-beden dualizminin yaslandığı temel dikotomiler olarak zorunlu ve kesin olanın bilgisi-olumsal ve gelip geçici olanın bilgisi, açıklık seçiklik-belirsizlik gibi temel dikotomiler sadece ruhla beden arasında değil, ruhun kendi yapısında da bulunmaktadır. En açık ifadesini Platon'da gördüğümüz ruhun arzulayan(iştah) kısmı ve düşünen kısmı ayrımı bunlardan birisidir. Tahmin edileceği gibi bu kısımlar arasında da değer bakımından bir hiyerarşi söz konusudur. Nitekim Platon, *Timaios*'ta insan doğasının ikili bir yapıya sahip olduğunu söylemekte ve akıl-arzu dikotomisi üzerinden ruhun arzularından arınmış, adil ve erdemli halini erkeklik ile bağdaştırmaktadır (Platon, 1999:252-253 42a). Yine Platon'un meşhur at arabacısı örneğinde bedensel arzuları temsil eden siyah attan kurtulmak, aynı zamanda erdemlere ulaşmak anlamına gelmektedir ve *Phaidros*'ta (Platon,2012:14-15) gördüğümüz kadarıyla Platon'un ruh-beden dualizmi aynı zamanda ruh-akıllılık-erdem ilişkisiyle birlikte erkeklik olgusunda cisimleşmektedir. Dolayısıyla at arabacısının kurtulması gereken bedensel hazlar, onu eril/erkeksi bir dünyanın içerisine yerleştirmek; erdemli, ideal insan tipini erkeksi değerler üzerinden yaratmak ve sürdürmek için gereklidir. Bunu aynı zamanda Platon'un eserlerinde kullandığı konuşmacıların erkek oluşu ve onlara dair betimlemelerin karakterinde de görebiliriz. *Phaidros*'ta da benzer bir biçimde gerek bedensel, gerekse düşünsel olarak en mükemmel formunu erkek bir öznde bulan anlatının kendisi, bize erkekliğin sadece akıllılıkla değil, simgesel olanla da ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. Hatta bu simgesellik zaman zaman ideal beden algısını da içerecek biçimde oluşmuştur. D. Orrells'in da belirttiği gibi aslında Platon'un *Phaidros* diyalogu, at arabası alegorisini doğrudan "güzel bir erkeğin" bedenine atıfı konu edinmiştir² (Orrells, 2011: 101).

Platon'un *Symposion* diyalogu da erkek ve kadını konu edinmiş bir diyalog olmasına karşın, erkekliğin cinsiyetin temel belirleyicisi olduğuna dair görüşü açıkça ortaya koymakta ve kadını neredeyse sadece bir ad, erkekliği açıklamaya yarayan ikincil bir şey olarak konumlandırmaktadır. Ruhun cinsiyetsizliği fikrine dayalı bir belirsizliği buradaki anlatıyla birleştirdiğimizde, erkekliğin sadece rasyonel değil, aynı zamanda bedensel olan dahilinde de bir yüceltme içerisinde tanımlandığını görebilir ve bunu, sanki cinsiyetsizmiş gibi görünen akıllılığın aslında bütünüyle cinsiyetlendirilmiş olduğuna dair iddiamızla birlikte düşünebiliriz. Bu anlatıda aynı zamanda, erkek ve kadının oluşumu üzerinden, başlangıçta kendi kendine yeter bir durumda olan erkekliğin, daha sonrasında kadınlığa ihtiyaç duymayan bir şey olduğu, erkekliğin muktedirlik olduğu gösterilmeye çalışılmıştır:

Zeus güç bela aklını başına toplayıp konuştu ve dedi ki: 'Bir Çözüm yolu buldum galiba; böylece insanlar hem yaşamaya devam edebilirler hem de daha güçsüz olacakları için vazgeçebilirler ölçsüzlüklerinden. Şimdi kesip kesip ikiye ayıracağım onları teker teker' dedi. 'Hem daha güçsüz olacaklar, hem de sayıları daha da artacağı için daha yararlı olacaklar bize; ve iki ayakları üzerinde dimdik doğrulup yürüyecekler. Eğer hala ölçsüz davranmayı düşünüyorlarsa, rahat durmak istemiyorlarsa hala, bir defa daha' dedi, 'kesip ayıracağım ikiye. O zaman da tek ayakları üstünde hopyaya zıplaya yürümek zorunda kalacaklar.' Bunları der demez kesip ayırdı insanları, tıpkı kurutup saklamak için üvezleri bölenler ya da yumurtaları kıllarla ikiye ayıranlar gibi. Sonra insanoğlu kesişini görsün de aklını başına toplasın diye kesip ayırdığının yüzünü ve yarı boynunu kesik yerine döndürmesini buyurdu Apollon'a, tabi yaralarını iyileştirmesini de buyurdu. Apollon da döndürdü yüzünü ve ağız çekilip büzülmüş keseler gibi her yanından dersini çekip bugün adına karın dedikleri yerde topladı. Bir de göbek dedikleri bir delik açıp karnının orta yerinde bağladı. Diğer pek çok kırığını düzeltti ve eline kunduracıların kalıp üzerinde derilerin kırıksıklıklarını düzeltmek için kullandıklarına benzer bir alet alıp biçimlendirdi göğüslerini. Ama bir zamanlar başlarına gelen bu belanın nişanesi olarak karnının ve göbeğinin çeşitli yerlerinde birkaçını bıraktı. Böyle kesilip ikiye ayrılınca doğamız, her biri yarı özlemle buluşur oldu, kendi yarısıyla. Hatta kollarını birbirlerine dolayıp kenetleniyorlar, yanıp tutuşuyorlardı bütünleşmek için; birbirlerinden ayrı iş yapmaya yanaşmadıkları için de açıklık ve yaygın bir aylıklık yüzünden ölüp gidiyorlardı. Yanırlardan biri ölüp de diğer hayatta kaldığında hayatta kalan başka birini arıyordu ve ister bugün kadın diye adlandırdığımız bir dişi bütünü yarısıyla karşılaşsın, ister bir erkek bütünü, kenetleniyordu onunla; yok olup gidiyorlardı böyle böyle. Ama yüreği sızladı da başka bir çözüm yolu buldu Zeus ve alıp önlerine koydu üreme organlarını. Çünkü o zamana dek arkalarında bulunuyordu bunlar ve birbirleriyle değil de tıpkı ağustos böcekleri gibi topraktan doğup ürüyorlardı. Bu yüzden böyle önlerine yerleştirdi üreme organlarını ve bunları kullanarak yani, erkeklik organıyla dişilik organını dölleyerek birbirleriyle üremelerini sağladı. Niye mi? Bir cinsel ilişkide ilişki kadınla erkek arasında olursa üresinler ve soyları devam etsin, ama erkekle erkek

² Platon'un *Symposion* ve *Lysis* gibi diyaloglarında da güzellikle erkekliğin bağdaştırıldığı ve idealize edildiği görülür.

arasında olursa en azından doyum olsun ilişkide ve durup dinlensinler, işlerine güçlerine dönsünler ve hayatlarının geri kalanıyla ilgilensinler diye. Bu nedenle ta o zamandan beri doğuştan gelen karşılıklı bir aşk vardır insanlarda; onları baştaki doğalarına kavuşturan ve iki şeyi bir yapmaya, insani doğayı iyileştirmeye çalışan (Platon, 2007:87).

Görüldüğü gibi bu anlatıda cinsiyetin oluşumu aynı zamanda moral bir zeminde açıklanmaktadır. Tanrı, moral açıdan güçlü, insani doğayı gerçekleştirilmeye çalışan, ölçülü bireylerin ortaya çıkabilmesi ve soyunu sürdürebilmesi için insanları bölmüştür. Ancak yukarıdaki pasajdan da anlaşılacağı gibi bu bölümlenmede esas olan erkekliktir ve erkeğin kendi bütünlüğüne ulaşma çabası aynı zamanda insan doğasının iyileştirilmesinin yegane yoludur. Bu noktada Platon'un, akılsallığı doğa alanının üstünde kurgulayan hiyerarşik dualizminin, doğa alanına ait varlıkları, kendi amacını içinde taşıyan varlıklar olarak değil, *logos* tarafından imal edilen bir meta, bir "ürün", bir araç olarak gördüğü söylenebilir. (Plumwood, 2004: 121). Platon'un bu değerlendirmeleri, şekilsiz madde ve bu maddeye biçim verecek olan formun kendi meşruiyetini ahlaksal bir zeminde kurması, dolayısıyla insanları erdemlere götüren yolun, eril aklın işleyişi dahilinde mümkün kılınması bakımından dikkate değerdir.

Burada varlık ile varlık nedeninin birbirinden ayrıştığı, bir şeyin varoluşunun onun varlık nedenini ve dahası varlığını açıklayamaz hale geldiği, Heidegger'in deyişiyle "üstü örtülen", metafizik bir hakikat olarak konumlanan; aslında bireysel olandan kalkarak evrensel tanımladığı halde, varlığın özünün onun varoluşu olduğunu hesaba katmayan bir bakış açısı söz konusudur. Heidegger'in varlıkla ilgili eleştirilerini erkeklik meselesine tercüme ederek okuyacak olursak³, Platoncu akıl idealinde cisimleşen ve cinsiyetsizmiş gibi tasarlanmak suretiyle üstü örtülmüş bir cinsiyetçiliği vaz eden erkeklik ideali, bir ontolojik mesele olarak karşımızda durmaktadır. Varlık ile varolanın bağı kurulmadıkça, varolanların varlığı üzerinde düşünülmedikçe de geleneksel metafiziğin varsayımlarıyla hareket edilecek, varlığın gerçek anlamı örtülmüş olacaktır.

Bu örtüyü kaldırmak için elverişli ilk eleştiri zemini -eril tahakküm eleştirisi bağlamında olmasa da en azından bir adım olarak-Aristoteles'in varlık anlayışıdır. Varlığın tikel varoluşları belirleyen evrensel bir hakikat ve aynı zamanda homojen bir birlik idesi eşliğinde tasarlanması, ruhun cinsiyetsizliği iddiasında da gördüğümüz gibi oluştan kopmuş ama oluşu belirleyen, evrensel hakikatler varsayımıyla tikelliklerin tümelin altında eridiği ve bütün varolanları belirleyen, bir hiyerarşi içinde konumlandırılan ve moral açıdan üstünlük derecesine göre sınıflandıran, hegemonik bir bakışı yansıtır. Bu bakış açısı içerisinde Platon'un düşüncesinde erkeklik dışında tanımlanan her şey, *logos*'un dışında bir yerlerde, dolayısıyla moral açıdan bir düşkünlük, eksiklik kategorisi içerisinde anlam kazanmıştır. Erkeklik, cinsiyetsizmiş gibi gösterilen ruhun erdemlerinin gerçekleşeceği yegane kavramdır. Böylece aslında erkeklik, ruhun erdemlerinin gerçekleşebileceği, insani değerlerin cisimleşebileceği tek kavram olarak belirlenmektedir. Bu durumda bir tahakküm aracı haline dönüşen erkek(si) aklın, kendisine karşı eleştirel olması veya bir şekilde dışarıda bırakılan ve kadını olarak kodlanan içerikleri kendi alanına dahil etmesi beklenemez. O halde cinsiyetsizlik varsayımı altında aslında akıl eleştireliliğini kaybetmiş, hatta kendi hegemonik işleyişinin ifşasını perdelemiştir, denilebilir. Genevieve Lloyd, cinsiyetsizliğin erkeklik ideali ile bağıntısını şöyle ifade etmiştir:

Erkek akıl, kendisine yöneltilmiş bazı eleştirilerin de işaret ettiği gibi, aklın erkekliğini teşhis etmenin ötesine geçip, onun kadınsılaştırılmış herhangi bir pozitif versiyonunu yeniden inşa etmek ya da akla yeni bir kadını alternatif yaratmak için herhangi bir girişimde bulunmaz. (...)Cinsiyetsiz ruh fikri, aralarında bir gerilim var gibi görülmesine rağmen, aklın erkekliği ile eşzamanlı olarak varolan bir fikirdir. Çünkü ruhun cinsiyetsizliği, genellikle bedensel cinsel farklılığın-insan olmanın, çoğu zaman kadına ait bir şey olarak kavramsallaştırılan maddi yönünün-üzerinde bir yerlere konur. Cinsel simgelerle, akla ilişkin görüşlerin karmaşık konfigürasyonunda (ki bu Batı felsefesinin önemli bir özelliğidir), cinsiyetsiz ruh, kadını cinsiyet farklılığı karşısında belli belirsiz bir erkeksilik kazanır (Lloyd, 1996: 11-12).

³ Bilindiği gibi Heidegger, Batı metafiziğinin varlığın neliği meselesini epistemolojik temelde ele almasının, bir açmazı işaret ettiğini ve bunun, ontik olanı ontolojik olanla karıştırmak gibi bir sonucu doğurduğunu ifade etmekteydi. Kartezyen geleneğe bağlı epistemolojik temelli varlık anlayışına karşı ontoloji temelli bir varlık anlayışını öneren Heidegger'in özellikle *Varlık ve Zaman* adlı eserinde açığa çıkan varlığı her türlü nesneden ayırmak arzusu, varlığın insanla bağına kurmak, onun çok anlamlılığı üzerinde durmak ve dünya içindeki varoluşunu da hesaba katacak bir kavrayış içerisinde anlaşılmasını sağlamak içindir. (Bkz.Heidegger, 1996) Bu anlamda varlığın örtüsünü kaldırmak, onu fenomenler dünyası içerisinde kavramak anlamına gelmektedir. Fenomenal olana dönüş, -erkek olarak kodlanan- varlığın metafizik bir hakikat değil, bir fenomen olarak kavranılabileceğini gösterir. Bu durumda varlığın /erkekliğin soyut yahut şu anda elimizde var olan (present-at-hand) bir gerçeklikten hareketle kavranılamayacağı sonucunu çıkartabiliriz. Bu sonuçlarla birlikte Heidegger'in varlık anlayışının erkekliği dekonstrüksiyona uğratabileceği bir zemin olduğu söylenebilir; dolayısıyla onun varlık anlayışı, erkekliği yeniden düşünmek için bir esin kaynağı olabilir. (Bu konudaki çeşitli görüşleri bir araya getiren bir çalışma olarak bkz. Holland N. - Huntington P., 2001)

Bu belirsizlik sadece Platon'un ruh anlayışında değil, Platon ve Platoncu düşünceye yöneltilen eleştiriler içerisinde de süregelmiştir. Platon'un varlık anlayışının ve akılsallık kavrayışının bir sonucu olan aklın eril karakterini sorgulamak için Aristoteles'in eleştirisini kullanarak ilerleyecek olursak, birşeyin aslında varlığına değil, varoluşuna, oluş içerisinde tanımlayabildiğimiz haline ilişkin söz söyleyebileceğimizi kabul etmiş oluruz. Bilindiği gibi Aristoteles varlığın neliği sorusunun onun varoluşuna dair sorulardan ayrılamayacağını ileri sürerken, "Varlık nedir?" sorusunun "Varlık ne içindir?" sorusundan ayrı düşünemeyeceğini belirtmekteydi. Varolan olarak varlığa yönelmek, (Heidegger'in batı metafiziğinin eleştirisinde dile getirdiği gibi) varlığın "varolma" ile özdeşleştirilemeyeceği ama aynı zamanda ondan kopartılamayacağını gösterir.⁴ Varoluş hallerimizin olumsal yanından kopartılmış bir varlık anlayışı bugün erkeklik konusunu değerlendirirken ve erkeklığın toplumsal doğasını açıklarken önemli bir tespit olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü tanımlanmamış, cinsiyetsizmiş gibi duran kavramlar üzerinden (ruh gibi) *logos* cinsiyetlendirilmiş ve bu yolla erkeklik tanımlı ve belirli olanı, doğa ve kadınsılık ise tanımsız ve belirsiz olanı niteler hale gelmiştir. Ancak hemen belirtmeliyiz ki Aristoteles'in form-madde kuramı eleştirisinden doğan, formu maddenin içerisine yerleştirme çabası da, her bir maddenin kendi ereğini kendi içinde taşımasına olanak sağlayan öz-belirlenimci yapısına rağmen, *logos*'un bu eşleştirmeye dayalı açıklanışını devam ettirmektedir.

Aristoteles her ne kadar varlıkların nedenlerini kendi varoluşlarına dayalı olarak açıklamış ve varlığın çok anlamlılığı üzerinden onun çeşitli varoluş hallerini kabul etmiş olsa da, kadının ereğini üremeye özdeşleştiren ve onun toplumsal konumunu özel doğası addeden bir filozof olarak, yine Platon'la benzer bir biçimde, yöneten-yönetilen, efendi-köle, akıl-duygu gibi karşıtlıkları temel almış ve bunlar arasında hiyerarşik bir fark olduğu görüşünü sürdürmüştür. Sözgelimi O, *Politika* adlı eserinde, toplum için en önemli olan şeyi, yani yasayı yapmak için, tutkuların ve kadınsı olan her şeyden arınmak gerektiğini belirtmekte ve akli, egemenlik ve güç ile özdeşleştirmekten imtina etmemektedir:

Yasanın egemen olmasını isteyen, başka hiçbir şeyin değil, yalnız Tanrı'nın ve zekanın egemen olmasını istiyor demektir; bir insanın egemenliğini isteyense, bir vahşi hayvan gibidir ve güçlü duygular yöneticilerin ve insanların en iyilerini bile baştan çıkarır. Yasada tutkuları olmayan zekayı bulursunuz (Aristoteles, 1993: 103).

Aristoteles bu eserde aynı zamanda insanın, (yani yurttaşların, dolayısıyla erkeklerin) doğa ve hayvan üzerindeki tahakkümünü, erkeğin kadın üzerindeki tahakkümüne benzer bir biçimde gerekçelendirmiş ve böylece bu eserde, erkek ya da erkeksi olan ile aklın; kadın ya da kadınsı olan ile tutkuların, duyguların ve doğanın aynı düzlemde yer aldığını; birinci gruptakilerin üstün, ikincilerin ise aşağı tarafta bulunduğunu öne sürmüştür (Aristoteles, 1983:13-14). Her ne kadar bütün bu ikilikler yöneticiye, dolayısıyla yasaya olan itaati sağlamak için öne sürülmüş olsa da aslında burada topluma düzen ve yasa veren *logos*'un erkeksi karakteri ve onun biçim veren, kurucu/düzenleyici yapısı açıkça görülmektedir. Diğer yandan bütün bir kozmos düzenini sağlayan şeyin akılsallık olduğu düşünülürken, bu yasallık anlayışının ve buna dayanak olan erkek(si) aklın yarattığı tahakkümün yüzyıllar boyu sürmüş olan etkisi ve bunun ölçüsü de tahmin edilebilir.

Dünyanın kendisinin logos ile donatılmış olduğu fikri erken dönem Yunan düşüncesinde halihazırda kabul gören bir düşünce olsa da özellikle Platon'un form-madde kuramıyla birlikte artık dünyayı tamamıyla belirler bir hale getirilmiş, daha sofistike bir hal almıştır. Buna paralel bir biçimde *episteme* de, Platon'un düşüncesinde akıl yoluyla bilinebilir olan form ile bilinemez (yanıltıcı sanı bilgisi-doxa) olan doğa arasında bir belirleme ilişkisinden doğduğundan, bu tür bir bilme tarzı içerisinde zihin, maddeyi (doğayı veya doğaya ait olanı) aşan, onu her yönüyle belirleyen bir şey haline gelmiştir. Böylece, bilmenin kendisinin, neredeyse sınırsız bir güç olan *logos*'un hakimiyetinde gerçekleşmesi ve bunun, Antik Yunan düşünürlerince *logos*'un düzen ve yasa veren geçerli tek ilke olarak anlaşılması nedeniyle, ortak bir kabul görmesi kolaylıkla mümkün olabilmıştır. Bu durumda Aristoteles'in, Platon'a yönelik bütün eleştirilerine rağmen onun akli erkek(si) bir biçimde tanımlayışını aşamadığını ve kendi varlık anlayışı içerisinde de aklın eril karakterini esas alarak bu problemi sürdürdüğünü, yani erkeklığın epistemolojik ve ontolojik temellerde -form madde ayrımı artık tikellikler alanına, tek tek nesnelere düzeyine inmiş olsa da-üretmeye devam ettiğini söyleyebiliriz.

⁴ D.K.W. Modrak, Aristoteles'in, bilgi nesnesini düşünmede deneyimin rolünü "bir şeyin ne olduğundan ziyade onun nedenlerini bilmek" olarak tayin etmesinin, -her ne kadar feministler bunu belli bir ırkın ve cinsiyet grubunun egemenliğini sürdürmeye hizmet etmek olarak yorumlamış olsa da- evrensel kavramlara ilişkin soyut bilginin son derece katı olan sınırlılığına karşı bir imkan olarak ortaya koyduğunu öne sürer. (Modrak, D.K.W.,2001)

Bütün bunlardan yola çıkarak Platon'dan bu yana batı düşüncesinin temel arayışı içerisinde varlığa kazandırdığı anlamlar tam da *logos*'un bu kavranılışı nedeniyle erkek(si) bir karaktere bürünmüştür diyebilir miyiz? Filozofların kendi çağının kültürel ve moral kodları içerisinde düşündükleri gerçeğini muhakeme etmekten ziyade *logos*'un bugüne kadar kazandığı anlamlara ve temeller inşa eden yapısına odaklandığımızda bunu iddia etmek için yeterli derecede benzerlik bulunmaktadır. Örneğin, Aristoteles'in Platoncu düşüncede yarattığı büyük dönüşüme rağmen, ikisinin düşüncesi arasındaki bu benzerliği görmek, modern felsefede nasıl olup da doğayı ve doğanın bilgisini esas alan empiristler tarafından dahi, zihnin veya akılsallığın egemen bir güç olarak konumlandırıldığını, yahut doğrudan doğayı kontrol etmek amacıyla kullanıldığını anlamamızı sağlar. Modern çağda Kartezyenlerin ve hatta Bacon'ın düşüncesinde açığa çıkan eril zihniyeti böylece daha kolay teşhis edebiliriz: Platon, gerçek bilginin uygun nesnelere bulmak için akli doğa alanından uzaklaştırırken Aristoteles, varlığın ereğini kendi içerisine yerleştirerek doğadaki akılsallığı çözümlenmeye çalışıyordu. Descartes ve Kartezyenlerle birlikte farklı biçimlerde devam eden bu düşünce ve temellendirme geleneği, form ve madde arasındaki yarılmanın sonucu olan bir solipsizmi ve dünyanın efendisi olarak konumlanan bir akılsallık kavrayışını ortaya çıkarmıştır. Bacon ve empiristler bu tür bir episteme kavrayışına itiraz ederken bilmenin metodunun formlar üzerine düşünceye dalma olarak tanımlanamayacağına, esas olarak da bunun iktidar üreten yapısına dikkat çekmektedirler ancak; bu itiraza rağmen onlar, yeni bir egemenlik kavrayışını biçimlendirecek akılsallık kavrayışının tahakkümünden kurtulamamışlardır.

Bacon ve Kontrol Edici Güç Olarak Erkeklik

Bilindiği gibi Bacon'a göre zihnin bilgideki görevi sadece temaşa değil, doğayı kontrol etme olmalıdır. Bu kontrol arzusu, elbette ki form-madde arasındaki dualizmin bir yeniden yorumlanışına ihtiyaç göstermekteydi. Formlar, ister onları Platon'un aşkın kendilikleri isterse Aristoteles'in madde kavrayışına içkin ereksellik gibi soyut, akla uygun ilkeler olarak tasarlayalım, bilgiyi, düşünceye dalma, temaşa metodundan türetirler. Fakat bilgi, eğer doğayı kontrol eden bir şey olarak yorumlanabilirse bilginin uygun nesnesi kullanılabilir, gerçek bir şey haline gelir. Bu nedenle aslında Bacon'ın formlara dönük bir temaşa olarak akli eleştirilmesi aklın hegemonik ve eril yapısını eleştirmekten ziyade, onun, doğayla olan ilişkisini yeniden ve sıkı bir kontrol üzerinde tesis etmesi anlamına gelmektedir. Böylece modern dönem içerisinde aklın belirleyici rolünü ilk defa bu kadar açık bir biçimde kuran Bacon, doğa ve beden hakimiyeti üzerinden eril bir bilim anlayışını ve tamamen erkek(si) bir bakış açısından tasarlanmış bilme metodunu-mekanik bir evren tasarımı dahilinde- geliştirmeye çalışmıştır. Nitekim Bacon "Yeni Bilim" adlı eserinde şöyle demektedir:

Madde, maddenin şekillenmesi, bu şekillenisteki değişimler, maddenin eylemi ve bu eylemin ve hareketin yasalarıyla ilgilenmemiz gerekir; çünkü eğer formla bu eylem yasalarını kastetmiyorsak, form, yalnızca insan zihninin bir uydurmasıdır (Bacon, 2010: 289).

Bacon'a göre fiziksel doğayı anlamak, maddenin mekanik yasalara göre işlediği kalıpları anlamakla aynı şeydir, dolayısıyla burada doğa artık Antik Yunan'daki gibi bir organizma analogisinin yerine, bir makine analogisi ile anlatılmaya başlanmıştır. Bilme ediminden, anlamının doğasına içkin bütün hataları ancak bu yolla ayırıştırabiliriz. Bacon'a göre o zamana kadar şüphecilerin asıl şüphe etmeleri gereken şey de, doğaya yasalarını koyan bir akıl ve onun keyfi ve sınırsız iddialarıdır; zihnin kendisi "içi tamamen boş inanç ve hayaletlerle dolu sihirli cam bir küre" olarak görülmeli ve zihnin putları yıkılmalıdır (Bacon,1620). Ancak Genevieve Lloyd'un da üzerinde durduğu gibi Bacon bu yolla zihnin putlarını yıkarken aslında bir taraftan da yeni putlar inşa etmektedir:

Platoncu ve Aristotelesçi bilgi anlayışlarının aralarındaki bu farklara rağmen daha geniş bir düzlemdeki benzerliklerinden yola çıkarak Bacon düşüncesinin taşıdığı önemi artık daha rahatlıkla fark edebiliriz. Bacon'ın düşüncesinde, form ile madde arasındaki gedik tamamen kapanır. Bilinebilir form ile bilinemez madde arasındaki bölünme ve bununla birlikte, formlar üzerinde düşünceye dalma şeklindeki bilgi modeli reddedilir. Ve bu değişimle birlikte, hem egemenlik teması hem de erkek-kadın ayrımı, bilgi ile bambaşka bir ilişkiye girmiş olur (Lloyd, 1996: 31).

Burada doğanın/kadınınsı olanın varlık alanına dahil edilmesi yani varoluş olarak varlığın tanım bulması, bir başka deyişle varolanların varlık alanına dahil edilmesi de eril aklın işleyişinde bir dönüşüm yaratmamıştır. O halde başlangıçtaki iddiamıza geri dönebilir ve *logos*'un eril karakteri ve iktidar üreten yapısı üzerinden bir eleştiri geliştirilmediği sürece tikellikleri varsayan ve gözetilen bir varlık anlayışının da benzer açmazları sürdüreceği açıktır, diyebiliriz. Antiklerden modernlere kadar sürmüş bir problem olarak düşünmenin eril karakteri, bilgi diye kabul ettiğimiz her şeyin, tasarladığımız dünyaya dair

idelerle belirlendiğini açıkça göstermektedir. Lloyd'a göre bu, doğaya dair belli bir farkındalığa ulaşmış olan Aristoteles de dahil doğanın bilgisini amaçlayan modern filozoflar, özellikle Bacon için de böyledir. Bu tür bir düşünümsellik, bilginin de sadece ve sadece eril olanın iktidarını üretmeye yaradığının ve bu nedenle bugün gerek akılsallığı, gerekse akıl yoluyla ulaştığımız bilgiyi düşünürken her adımda eleştirelliği korumamız gerektiğinin göstergesidir:

Aristotelesçi felsefe, "doğa"ya hiç el sürmemiş, onu olduğu gibi kendi yazgısına terk etmiş, Aristoteles ise bütün enerjisini doğa hakkındaki yaygın görüşlerin karşılaştırılması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesine harcamıştır. Bacon'ın sır perdesi kaldırılmış formları her zaman madde içinde belirlenmiş durumdadır ve onları kavramak(pratik olanla spekülâtif olan, kullanışlı olması için her ne kadar ayrı ayrı ele alınabilse de) doğanın kontrol altına alınması ve yönlendirilmesinden ayrı düşünülemez. Bacon'ın, zihnin doğanın geri kalanıyla olan ilişkisi meselesini değerlendiriş biçimlerimize yapmış olduğu temel katkı, bilgi ile güç arasında kurduğu bu karşılıklı bağlantı temasıdır. Ve bu nedenle, bu konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyim (Lloyd, 1996: 35).

Lloyd'un bu incelemedeki asıl hedefi, erkekliğin modern felsefede, hem de bir metafizik eleştirisi olarak karşımıza çıkan, zihnin soyut idelerine savaş açan bir geleneğin temsilcisi durumundaki bir filozofun düşünceleri içinde ne denli benzer bir biçim aldığı ve Antiklerden çok da farklı olmayan bu eril bakış açısının iktidarla olan özsel bağını göstermektir:

"Zihin ile doğayı iffetli ve yasal bir yolla evlendirelim" der, Bacon; evlilikteki doğru hakimiyetin zorbalık anlamına gelmediğini öne sürer. Doğa üzerinde, ancak kendisine itaat ederek hakimiyet kurulabilir. Fakat bu, belli bir ölçüde güç kullanmayı gerektirir. (...) Yeni bilim, zihin ile şeyler arasında adil ve meşru bir yakınlık kurulmasında ifadesini bulan doğru bir evlilik ilişkisi kurarak, zihin ve evren için tasarlanmış bu evlilik yatağından hayırlı bir sonuç bekleyebilir (Lloyd, 1996:33).

Yukarıda bahsedilen bu bakış açısı, Bacon'ın, doğanın (yani kadının, kadınsı olanın) özünü ancak bu hakimiyet ilişkisinde açığa vurabileceği, kendi varlığını ancak bir tabiiyet ilişkisi içerisinde anlamlandırabileceği gibi eski kabulleri sürdürdüğünü göstermesi açısından önemlidir. Bu tür örnekler ve ifadeler, Bacon'ın *The Masculine Birth of Time* (Zamanın Erkeksi Doğuşu) adlı eserinde de mevcuttur. Burada anlatıcı olan karakter bu iktidar ilişkisini bir hakikat olarak konumlandırmakta ve doğaya dair tahakküm konusunda şöyle demektedir: "Sizleri doğaya ve onun çocuklarına ulaştıracak ve onu sizin hizmetinize sunacak, sizin köleniz yapacak özü yakaladım" (Bacon,1653:62).

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi modern felsefede Bacon ile doruk noktasına ulaşan ve aklın meşru görülen zaferi, doğayı belirlemeyi kendisinde bir hak, bu hakkı kullanma gücünü de kendisini belirleyen temel yeti olarak belirlemektedir. Akıl yetisi bir hükmetme, ele geçirme ilişkisi içine sokularak, doğa-kadınsı olan ele geçirilecek, hükmedilecek olan, akıl-erkek ise "hükmedecek, ele geçirecek olan" olarak tasarlanmaktadır. Kısacası zihin-beden dikotomisini, kendisini erkeksi bir karaktere sahip akıl kavramı üzerinden yeniden var etmektedir. Böylelikle Bacon'la beraber Antiklerden Kartezyenlere kadar süren form-madde ayrımı bu defa da zihin ile uygun bilgi nesnesinin arasında tayin edilmekte ve yeni bir egemenlik ilişkisini doğurmaktadır.

Bacon, kendi çağında hakim epistemolojik yaklaşımlarını, özellikle Aristotelesçi mantığın ve ona dayalı bilim yapma anlayışını eleştirirken, kendisinden önceki bilgi anlayışlarının pratik olmaktan ziyade düşünümsel olduklarını ve bilimin dönüştürücü potansiyellerini kavrayamadıklarını iddia etmekteydi. Teorik akla dayalı bu bilme tarzlarının doğaya temas ederek onu dönüştüremeyeceğini, yenilikçi bir bilme tarzını ortaya koymaktan aciz olduğunu öne süren Bacon, bu bilgi anlayışlarının akılsal yahut maddi bir ilerleme perspektifine sahip olamadıklarını ve bilginin kontrol, güç ve egemenlik mefhumları ve bunların dönüştürücü gücü olmaksızın, yani doğaya tahakküm edilmeksizin bir yarar sağlayamayacağını öne sürmekteydi (Zagorin,1998: 29). Zihnin bilgideki görevini, açık bir biçimde doğanın tahakküm altına alınması yoluyla kontrolü olarak belirleyen Bacon, (onun eserleri içerisinde yer alan cinsiyetçi metaforlarla da birlikte düşündüğümüzde) doğanın kadın olarak kişileştirilmesi yoluyla erkekliğin güç ve kontrol ile özdeşleştirilmesine temel sağlamış olmaktadır⁵. Bacon ile birlikte

⁵ Simone De Beauvoir, 1949'da yazdığı *İkinci Cinsiyet* adlı eserinde doğanın kadınla özdeşleştirilmesi yoluyla kadının tahakküm altına alınmasını eleştirirken, aynı zamanda erkekliğin belirleyici ve kendisi dışındaki herkesi/her şeyi ötekileştirici yapısını da ortaya koymaktadır. Bunu yapmakla Beauvoir, ünlü "kadın doğulmaz kadın olunur" sözünde açığa çıkan, cinsiyet kategorilerinin ardındaki tarihsel-toplumsal zemini düşünmek konusundaki uyarısını, bunun sorumlusu olarak gördüğü aklın cinsiyetsizliği olgusuna bağlamaktadır. Beauvoir'ın bu eseri, bu tür bir akılsallık kavrayışının nasıl olup da erkekliğin toplumsal konumunu bir ayrıcalık haline çevirdiğini göstermesi açısından önemli bir kaynaktır. (Beauvoir, 2010)

artık egemenlik ilişkisi zihin ile beden arasında veya zihnin içerisindeki işleyişin çeşitli yönleri arasında değil, net ve kesin bir biçimde zihin ile bilgi nesnesi olan "doğa" arasında kurulmuş olmaktadır. Böylece Antiklerden miras kalan dualizm, neredeyse kavramın nesnesiyle buluşması gibi, gerçeklik kazanmakta ve somutlaşmaktadır. Lloyd'a göre bu, Antik Yunan'dan beri kadınsılık ile doğa arasında kurulan bağın bilgi kuramları içerisinde ne kadar ortak bir karakter olarak varolduğunu açıkça göstermiş olmaktadır. Antik Yunan'daki kadın-madde benzetmesi, Bacon'ın düşüncesi içerisinde "şekilsiz, kırılabilir ve eğilip bükülebilir" olarak görülen maddeye eşitlenmiş bir kadınsılık anlayışı ve bu benzetmeyi içeren bir simgesellik üzerinden, maddeye/kadına şekil verilmesi ve kontrol altına alınması yoluyla erkekliliği yüceltmekte ve erkeklik tasarımını gücün, egemenliğin ve tahakkümün öznesi olarak konumlandırmaktadır (Lloyd, 1996: 39). Dahası, gerek Antiklerdeki simgesel anlatı olarak erkeklik gerekse modernlerin kontrol altında tutmak istedikleri doğaya egemen bir güç olarak erkeklik kurgusu, bilgiye dair ideallerimizi ve varlığa ve onun anlamlandırılışına dair kavrayışımızı belirlemiş olmaktadır. Aydınlanma döneminin akıl ve ilerleme ideallerini de biçimlendirecek olan bu benzerlik, ataerkil bir kavrayışın nasıl olup da yüzyıllarca egemen kılındığını anlamak açısından önemlidir. Bilgi ideallerinin ve dahası aklın kendisinin cinsiyetlendirilmesi yoluyla üretilen bütün hakikat/bilgi iddialarını belirleyen şey, hakikate ilişkin olarak aklın kendisine biçtiği rol ve inandığı metafizik güç veya sınırsız özgüven olmaktadır⁶. Yeniden Lloyd'a dönecek olursak, modern döneme kadar bilgi anlayışını belirleyen şeyin aklın bu erkeksi karakteri, belli bir tür varlık anlayışının biçimlendirdiği erkeklik hali ve bunlar üzerinden üretilen simgesellik olduğu görülür:

"Her iki simgecilik türü de -Yunanlıların, bilgiyle aşılacak olan bilinemez maddesi ve Bacon'ın esrarlı ama kontrol altına alınabilir Doğa'sı-kadınsı olanın, bilgi ideallerimizle ilişkili olarak inşa edilmiş can alıcı roller üstlenmiştir. Zihnin beden üzerindeki veya aklın ruhun diğer ikincil kısımları üzerindeki egemenliği teması, erkeksilikle bir arada anılan karakter ideallerinin Ortaçağ versiyonlarında da geliştirilmiştir. Bacon'ın bilgi ile gücü doğrudan ilişkilendirmesi de Akıl ve ilerlemeyle ilgili daha sonra ortaya çıkan düşüncelerde geliştirilecektir" (Lloyd, 1996: 39).

Bütün bu benzerliklerin ve aklın, Antiklerden modernlere kadar paylaşılan ortak bir iddia, bir eril işleyiş karakteri üzerinden tanımlandığı teşhisinin bizi götüreceği nokta ne olmalıdır? Bunun bir misolojiye varması söz konusu olabilir mi? Çağımızda postmodern feministler (Judith Butler, Julia Kristeva, Hélène Cixous gibi), her bilgi iddiasının öznel bir yanının olduğunu vurgulamak suretiyle bu dikotomiler üzerinde inşa edilmiş bilgiye dair bir şüpheciliği mümkün kılacak yaklaşımlar sergilemişlerdir ancak; bu, bir yandan da aklın bütünüyle parçalanmış, meşruluğunu yitirmiş bir kapasite olarak anlaşılmasına neden olmuştur. Öyleyse akıldan kaçış veya akla koyulan mesafe ile eleştirelilik arasında bir fark gözetilmediği sürece bu dikotomik bakış açısı sürdürülmüş ve perçinlenmiş olacaktır. Bu nedenle belki de aklın homojen, her durumda aynı sonuçları üretecek kadar kesinlik ve zorunluluk içermeyen bir yeti olmadığını vurgulamak gerekir. Dahası, aklın insanın ontolojik statüsünü belirleyen bir yeti olmaktan çok, insan hayatına yön veren bir yeti olduğu ve eleştireliliğini ve sınırlılığını yadsıdığı anda da hegemonya aracına dönüştüğünü hatırlatmak gerekir. Bu durumda aklın işleyişi, özellikle varlık sorusu ile ilişkisinde yeniden düşünülmalıdır: İnsanın varlıksal niteliğini belirleyen şey nedir? Akla sahip olması mı, onu kullanması mı? Hangi türden bir akılsallık insan doğasını belirler? Aklın idealleri yaşantımızı belirlemede ne tür bir etkiye sahiptir? Bu gibi soruların sorulması bizi tam da başlangıçta işaret ettiğimiz varoluş olarak varlığın doğasının eleştirel bir gözle incelenmesine götürür. Böylece varlığın anlamının *cogito* ile özdeşleştirildiği, dolayısıyla erkeksi bir bakış açısının bütün bilgi iddialarımızın zeminine yerleştiği bir gelenekten kopmuş ve kanımca bu incelemede en problematik olan şeyin, erkek(s)lik (masculinity) ve onun iktidarla olan bağı meselesinin yeniden değerlendirilmesi için bir yol, bir imkan açmış oluruz.

Sonuç

Erkeklik çalışmalarının giderek arttığı günümüzde, erkeklik tasarımlarını felsefi yanlarıyla kavrama yahut erkeklik diye tarif edilen şeyin felsefi köklerine inme ihtiyacı belirgin bir biçimde açığa çıkmaktadır. Antiklerden modernlere ve hatta modern çağ sonrasına kadar yüceltilen ve yaşamın her alanında zorlayıcı bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkan ve aynı zamanda iktidar talep eden erkekliğin felsefi temellendirilmesi hangi yolla olmuş ve olmaktadır? Öncelikle erkekliğin varlığa dair sorular

⁶ Antiklerle modernleri buluşturan bu açmazın tartışılabilmesi için Nietzsche ve Foucault gibi düşünürlerin eleştirilerini ve ardından üçüncü dalga feministlerin itirazlarını beklemek gerekecektir.

yoluyla, yani ontolojik olarak üretildiğini söylemek gerekir. Bunu anlamak için ilk göze çarpan, Antik Yunan düşünce dünyasının büyük filozofu Platon'un ruh anlayışıdır. Cinsiyetlendirilmiş aklın tarihinde geriye doğru gidildiğinde -bir sıfır noktası tayin etmek olmasa da en etkin temellendirmeyi bulmak adına- Platon'a dönüldüğünde onun, Antik Yunan felsefesinde ve özellikle Pythagorasçılık içerisinde belirgin olan aşılmaz karşıtlıkları, ruh anlayışı üzerinden sürdürdüğünü görürüz. Batı felsefe geleneğinin önemli açmazlarından birisi olan dikotomik, hiyerarşik karşıtlıklar; yani modern döneme kadar süren dualizmler, pratikte kendisini kadın-erkek ayrıştırması ve bir toplumsal statü derecelendirmesi olarak gösterir. Modern döneme kadar ruhun düşünmeye, düşünmenin de erkek(si) olana eşitlendiği bir bakış açısının, Bacon ile doruğa ulaştığı ve artık sadece bir ontoloji değil, aynı zamanda epistemoloji sorunu da olduğu görülür. Ancak bilmenin metodunu aklın doğa üzerindeki tahakkümünde cisimleştiren Bacon'ın akıl anlayışı da, doğayla arasına koyduğu ontolojik fark ve üstünlük ilkesi gereğince, eski dikotomik temellendirmelerin içine düştüğü açmazları paylaşmaktadır. Bu açmazın pratik sonucu olarak erkeklığın felsefi olarak bir üstünlük kategorisi içerisinde yeniden üretimi, bilen ve eyleyen öznenin erkek(si) kimliği üzerinden yaşamsal pratikleri belirlemeye ve eril bir dünyayı inşa etmeye yahut meşrulaştırmaya devam etmektedir. Batı felsefesinin rasyonalite anlayışına içkin bu ontolojik-metodolojik problemler, kapsayıcılık ve geçerlilik iddialarının yanı sıra bilgi ve hakikat iddialarının da altını oymaktadır. Erkeklik kurgusunun felsefi temellendirmeler içerisindeki yerini kavramak ve ifşa etmek, feminist tarih yazımının bir tür arkeolojik çalışma olarak yeniden okumaya çalıştığı dünya tarihi içerisinde, tahakkümün faili olan öznelerin nasıl tasarımılandığını ve iktidar kazandığını göstermek açısından önem taşımaktadır.

Kaynakça

- ARISTOTELES (1993), *Politika*, Remzi Kitabevi, İstanbul.
- BACON, Francis, (1620) " *The Great Instauration*" *Advancement of Learning*, Ed: Joseph Devey, P.F. Collier and Son, New York.
- BACON, Francis (2010), *Novum Organum*, Çev: Joseph Devey, Nabu Press, New York.
- BACON, Francis (1653), "The Masculine Birth of Time", Çev: Farrington, B.,(1964) *The Philosophy of Francis Bacon: An Essay on Its Development From 1603 to 1609* içinde, Liverpool University Press, Liverpool
- CONNELL, R.W (2005), *Masculinities*, University Of California Press, California.
- HARRISON, Themis J., (1912), *A Study of The Social Origins of Greek Religion*, Cambridge University Press, Cambridge.
- HEIDEGGER, Martin (1996), *Being and Time*, Çev: J. Stanbaugh, State University of New York Press, New York
- HOLLAND N. - Huntington P. (2001), *Feminist Interpretations of Martin Heidegger* (Re-reading the Canon), USA: Pennsylvania State University Press
- IRIGARAY, Luce (1985) "Dialogues" *Speculum of The Other Woman*, Çev: Gilligan C. Gill, Corneille University Press, USA.
- LLOYD, Genevieve (1996), *Erkek Akıl*, Çev: Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
- MODRAK, D. K. W., "Aristoteles'in Bilgi Kuramı ve Feminist Epistemoloji", *Felsefelogos Dergisi: Feminist Felsefe sayısı* (2001/13), Çev: Hatice Nur Erkızan, s: 87-104, 2001
- ORRELLS, Daniel (2011), *Classical Culture and Modern Masculinity*, Oxford University Press, New York.
- PLATON (1988), *Devlet*, Çev: Sebahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, İstanbul.
- PLATON (2007), *Symposium*, Çev: Eyüp Çoraklı, Kabalıcı Yayınevi, İstanbul.
- PLATO (1964), *Timaeus, The Dialogues of Plato Vol III*, Çev: B. Jowett, Oxford University Press, London.
- PLATO (1964), *Phaedo, The Dialogues of Plato Vol I*, Çev: B. Jowett, Oxford University Press, London.
- PLATO (1999), *Timaeus, Critias, Cleithophon, Menexenus, Epistles*, Çev:H.G. Bury, Harvard University Press, Cambridge.
- PLATO (2012), *Phaedrus*, Çev: B. Jowett, Create Space Independent Publishing Platform.

PLUMWOOD, Val (2004), *Feminizm ve Doğaya Hükmetmek*, Çev: Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul.

SCRUTON, Roger(2002), *Spinoza: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York.

SPİNOZA, Benedictus (2001), *Ethics*, Çev: W.G. White-A.H. Stirling, Wordsworld Editions Limited, Chatham.

ZAGORİN, Perez (1998), *Francis Bacon*, Princeton University Pres, Princeton.